

**QIZILQUM SHÓLINIŃ NÓKIS QUMI AYMAĞINDA MERIONES
MERICANUS (PALLAS 1773) EKTOPARAZITLERI**

Seytnazarov S.K, Nurekeeva G.N, Tajibaeva S.M, Jumabaeva B.D
Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17751795>

***Annotaciya:** Usı ilimiy jumista Qızılqumda sonıń ishinde Nókis qumlarında keń tarqalğan kemiriwshi haywan Meriones meridianusıń ektoparazitleri izertlengen. Ektoparazitlerdiń túrleri, máwsimlik ushırasıw kórsetkishleri hám qánigelesken ektoparazitler túrleri sóz etiledi.*

***Tayanış sózler:** Epizootiya, epidemiya, ektoparazit, oazist, landshaft.*

***Abstract:** This scientific work examines the ectoparasites of the rodent Meriones meridianus, widely distributed in the Kyzylkum Desert, including the Nukus sands. The study discusses the types of ectoparasites and their seasonal occurrence rates.*

***Key words:** Epizootic, epidemic, ectoparasite, oasis-type, landscape.*

Qızıl qum faunası haywanat dúnyasına oğada bay bolıp, bul aymaqta omırtqalıların kópshilik túrleri tirishilik etedi. Ásirese sút emiziwshi omırtqalıların túrleri kóp. Olardan tábiyatta epizootiyanı tarqatıwshı kemiriwshiler keń tarqalğan. Usı kemiriwshi haywanlar denesiniń sırtqı bóliminde terisinde, júnleri arasında ektoparazitler túrleri kóplep ushırasadı. Olardıń áhmiyetin, biologiyasın, sanın úyreniw búgingi kúnde úlken ámeliy áhmiyetke iye esaplanadı.

Sebebi Nókis qumları batıs tárepinde oazist penen shegaralasadı. Demek kemiriwshiler ektoparazitleri epizootiyada hám epidemiyada da ózleri ótkeriwshiler wazıypasın atqarǵanlıǵı sebepli hár túrli ótkir juqpalı keselliklerdiń adamlar arasında tarqalıwına sebepshi boladı. Ektoparazitler bular epizootiyanı epidemiyaga aylandıırıwshılar esaplanadı. Qaraqalpaqstan oba keseline qarsı gúres filialınıń maǵlıwmatı boyınsha Qızılqumniń Arqa-batıs rayonlarında yarım tún tıshqanı ústinde parazitlik etetuǵın búrgeniń ulıwma 20 túri esapqa alınǵan (Asenov, 1968). Al Qızılqumniń arqa rayonlarında búrgelerdiń sanı-13, Qubla-Batıs Qızılqum aymaǵında-16, Nókis qumında-19 túri tabılǵan. Biziń baqlawımızda Nókis qumı aymaqlarında oazist penen shegarasında yarım tún tıshqanı búrgelerinde 8 túri ushırasadı. Sonnan Xenopsylla conformis hám Nosopsylla turkmenicus 70%in quraydı. Odan hám taǵı basqa N. laeviceps, N. aralis, N. tersus, Coptopsylla lamillifer hám t.b. ushırasadı. Yarım tún tıshqanı ústinde parazitlik etetuǵın búrgeniń kóp túri, úlken qum tıshqanında ushırasadı. Bul eki kemiriwshi haywan búrgeleri bir birine ótip júredi, sebebi bul eki haywanda bir qıylı landshaftlı rayonlarda tarqalǵan boladı. Bul eki haywan júda aktiv tirishilikte bolǵanı ushın olar tarqalǵan jerdegi basqada haywanlardıń búrgelerin ózlerine ótkerip alıwı múmkin.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Yarım tún tıshqaninan (*Meriones merdianus*) tabılǵan búrgeler faunasınıń túr quramı, Qızılqumnıń hár túrli lanshaftlıq-ekologiyalıq rayonlar kesiminde. *G. Asenovtıń hám S. Seytnazarovtıń maǵlıwmatları analizi boyınsha 1-keste*

Búrge túrleri	Búrgeler sanı, Landshaftlı rayonlar kesiminde ushırasıwı			Jámi
	Nókis qumı	Batıs Qızılqum	Jańadarya	
Úyrenilgen tıshqanlar sanı	13053	34336	12435	59814
Sonıń ishinde búrgesi bar tıshqanlar	4201	5546	5978	15725
Jıynalǵan búrgeler sanı	7540	14933	12142	34615
<i>Xenopsylla hirtipes</i>	196	1518	12	1726
<i>Xenopsylla gerbilli</i>	190	27	1458	1675
<i>Xenopsylla conformis</i>	3496	6272	4619	14387
<i>Synosternus longispinus</i>	3	-	-	3
<i>Coptopsylla lamellifer</i>	215	372	444	1031
<i>Coptopsylla Bairamalliensis</i>	70	46	100	216
<i>Coptopsylla Olgae</i>	5	41	3	49
<i>Rostropsylla daga</i>	6	-	-	6
<i>Nosopsyllus tersus</i>	198	928	290	1416
<i>Nosopsyllus laeviceps</i>	5	2	226	233
<i>Nosopsyllus turkmenicus</i>	2799	2554	4715	10068
<i>Paradoxopsylla teretifrons</i>	17	18	23	58
<i>Rhadnopsylla cedestis</i>	35	19	-	54
<i>Rhadnopsylla socia</i>	9	-	-	9
<i>Stenoponia Vlasova</i>	138	61	172	371
<i>N.fidus</i>	87	19	-	106
<i>Echidnophaga Oschanini</i>	38	2	40	80
<i>N.aralis</i>	49	4	-	53
<i>N.trispinus</i>	32	10	-	42
<i>Ctenophthalmus dolichus</i>	-	-	39	39
Búrgelerdiń túr sanı	19	16	13	20

Nókis qumlarında Yarım tún qum tıshqanlarınıń ektoparaziti boyınsha izertlew etilgen materiallardıń kólemi toplanǵan búrgelerdiń túrleri, olardıń máwsimiy ushırasıw muǵdarın 2-kesteden kóriwge boladı. Kesteden kórinip turǵanı sıyaqlı bul túrdiń ektoparazitleriniń (búrgeiniń) túrin hám san kórsetkishlerin anıqlaw ushın 13053 tıshqan tekserilip, 4201 ininen (32, 2%), ústinen 7334 búрге toplanıp (0,6 indeks), onıń 19 túрге tiyisli ekenligi anıqlanǵan. Kestede keltirilgen búrgeler sistematik tártipte emes, olardıń dominantlıq jaǵdayına qaray berilgen.

Yarım tún tıshqanı *Meriones merdianus* búрге sanı hám máwsimiy boyınsha da (2-keste), (ulıwma indeksi) onsha joqarı emes, onıń máwsimiy kórsetkishleri 0,3-1,9% átirapında. Biraq ol báhárde 2-3 úles joqarı. Bul kórsetkishler tıshqanlardı ustaw usılına da baylanıslı. Tiriley uslap tekserilgen tıshqanlardıń ústindegi búрге sanı

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

qapqanda ólip uzaq jatqanlarına qaraǵanda talay joqarı. Tiriley uslap júnin taraǵanda hár bir tıshqanǵa keletúǵın búrgeniń indeksi-8 ge shekem jetedi (Asenov, 1968 S. Seytnazarov 2002).

Nókis qumları aymaǵında yarım tún tıshqanı Meriones merdianus búrgeleriniń máwsimiy san dinamikası (*Qaraqalpaqstan oba keseline qarsı gúres stantsiyasının' 1978-2000 jillardaǵı maǵlıwmatları boyınsha*)

2-keste

Túr kórsetkishleri aylar kesiminde	I-II	III	IV	V	VI	VII-VIII	IX	X	XI	Jami
Jámi izertlengen haywanlar sanı	395	548	3343	1518	234	238	1756	4327	694	13053
Sonın' ishinde búrgeleri bar haywanlar	100	328	1648	175	32	21	365	1200	332	4201
Jıynalǵan búrgeler sanı	254	598	3438	356	40	32	271	1879	466	7334
<i>Búrgelerdiń túrleri :</i>										
<i>Xenopsylla hirtipes</i>	29	3	68	59	3	1	6	26	1	196
<i>Xenopsylla gerbilli</i>	-	1	113	12	-	2	-	2	-	130
<i>Xenopsylla conformis</i>	21	307	1983	222	35	19	156	609	144	3496
<i>Synosternus longispinus</i>	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3
<i>Coptosylla lamellifer</i>	7	13	4	6	-	-	1	128	56	215
<i>Coptosylla Bairamalliensis</i>	-	4	1	-	-	-	-	31	34	70
<i>Coptosylla Olgae</i>	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5
<i>Rostropsylla daca</i>	5	-	1	-	-	-	-	-	-	6
<i>Nosopsyllus tersus</i>	86	1	49	2	-	-	4	55	1	198
<i>Nosopsyllus laeviceps</i>	-	-	-	-	-	-	1	4	-	5
<i>Nosopsyllus turkmenicus</i>	78	261	1166	42	2	-	99	979	172	2799
<i>Paradoxopsylla teretifrons</i>	5	1	-	-	-	-	-	11	-	17
<i>Rhadnopsylla cedestis</i>	19	6	1	-	-	-	-	1	8	35
<i>Rhadinopsylla socia</i>	-	-	-	-	-	-	-	2	7	9
<i>Stenoponia Vlasova</i>	4	1	-	-	-	-	-	94	39	138
Anıqlanbaǵan búrgeler sanı	-	-	52	13	-	10	2	24	-	101
Búrgeler túr sanı	9	10	9	6	3	3	7	14	10	-
Índeks	0,6	1,1	1,03	0,2	0,2	0,13	0,15	0,4	0,7	0,6
% ushırasıwı	25,3	59,8	49,3	11,5	13,7	13,4	20,8	27,7	47,8	32,2

Bizler haywanlar terisinde yaǵnıy júinde parazitlik etetuǵın búrgelerdi analiz etkenimizde, yarım tún tıshqanınıń terisinde ushırasatuǵın búrgelerdin' túr sanı, hár túrli landshaftlı rayonlarda teńdey emesligin anıqladıq. Bunıń tiykarǵı sebebi hár túrli landshaftlı rayonlarda kemiriwshilerdiń basqa túrleriniń ushırasıw kórsetkishi hár túrli boladı. Bunı ilimiy maǵlıwmatlardan kóriwge boladı. Mısalı: Asenovtıń hám h. b. (1968) maǵlıwmatı boyınsha Qaraqalpaqstan aymaǵında (Qızılqum, Ústúrt hám oazisti qosqanda) yarım tún tıshqanı ústinde búrgeniń 34 túri tabılǵan. Bizniń materiallarımız boyınsha Qızılqumınıń Nókis qumı rayonında onıń 19 túri, Arqa

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARINAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

rayonlarında 13 túri, Qublada - Batıs Qızılqumı rayonında 15 túri tarqalğanlıǵı anıqlandı. Búrgelerdiń eń kóp túr sanı báhárde hám gúz aylarında ushırasadı. Búrgeler túr sanınıń usı máwsimde asıp ketiwin kemiriwshilerdiń kóbeyiwi usı dáwirlerde ótiwi menen baylanıslı. Jaz aylarında ektoparazitler túr sanı biraz páseydi. Bunıń tiykarǵı sebebi aymaqta quyash nurı kontsentratsiyası asqan, jıl máwsimlerinde kúnniń ıssısında jasawshańlıǵı páseyedi. Qızılqumıń barlıq rayonlarında Meriones merdianuslardıń terisinde júinde 4 túrli qánigelesken búрге túrleri - Xenopsylla conformis-39% hám Nosopsyllus turkmenicus-30%, kem sanda Nosopsyllus laeviceps-5,6%, Coptopsylla lamellifer-5,4%, Nosopsyllus tersus-3,0%, Xenopsylla hirtipes, Xenopsylla gerbinelli - 3,0% hám 2,6% muǵdarında ushırasadı. Keyingi eki túr úlken qum tıshqanınıń qánigelesken búrgeleri kestede keltirilgen búrgelerdiń 30% Meriones merdianus búrgeleri quraydı. Nosopsyllus turkmenicus búrgesi arqa zonalarda kemrek muǵdarda ushırasadı. Basqa túr búrgeler máwsimiy xarakterde parazitlik etedi. Nosopsyllus laeviceps, Nosopsyllus tersus, Xenopsylla gerbinelli, Paradoxopsylla teretifrons tek báhárde hám gúzde parazitlik etse; Coptopsylla lamellifer, Coptopsylla Bairamalliensis, C. Olgae. Stenoponia vlasov. Rhadinopsylla sedestis – gúz aylarınan baslap erte báhárge shekem etedi.

Óziniń fauna kompleksin kóp túrliligi menen Nókis qumı uchastkası bólek orındı iyeleydi. Nókis qumları óziniń jaylasıw ornı boyınsha da, xalıq xojalıǵı turmısında, ásirese sharwashılıqta salasında otlıqlı jaylaw retinde de úlken áhmiyetke iye aymaq. Sol sebepli de bul rayonlarda tarqalğan hár bir haywannıń ózlerin hám ektoparazitlerin izertlew úlken ámeliy áhmiyetke iye.

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi

1. Asenov G.A. Znachenie bolshoy peschanki (Rhombomys opimus) v prirodnoy ochagovosti chumı na territorii Respubliki Karakalpakstan // Avtoref. diss.dokt. biol. nauk. - Tashkent - 1999. - 52 s.
2. Rivkus Yu.Z. Osobennosti razvitiya epizootiy chumı sredi grızunov Kızılkumov // V kn. Fauna i ekologiya grızunov. - Moskva, 1985. - S.5-106.
3. Seytnazarov S.K. Populyatsionnie osobennosti fonovogo vida bolshoy peschanki (Rhombomys opimus) kak indikatora sostoyaniya sredi // Avtoref. diss.kand. biol. nauk. - Tashkent, 2002. - 19 s.
4. Instruksiya po borbe s peschankami poludennoy, grebenshikovoy, krasnoxvostiy v prrodnıx ochagax chumı. Saratov.1982g.
5. Rivkus Yu.Z. Osobennosti razvitiya epizootiy chumı sredi grızunov Kızılkumov // V kn. Fauna i ekologiya grızunov. - Moskva, 1985. - S.5-106.
6. Reimov R.R., Kenjebaev A., Qulymbetova T., Reimov A., Seytnazarov S. Ekologiya, kemiruvchilarning parazit faunasi va janubiy Orolbo'yining landshaft va epizootologik rayonlashtirish, Vestnik KK OAN O'zR. № 4. Nukus 1995. 37-54 b.
7. Rivkus Yu.Z. Qizilqum kemiruvchilari orasida vabo epizootiyasining rivojlanish xususiyatlari.// Kemiruvchilar faunasi va ekologiyasi.- M.: Izd. Moskva davlat universiteti, 1985.-S. 5-100.